

ADDIKTIV XULQ-ATVORNING TURLI YOSH DAVRLARIDA PAYDO BO'LISH MEXANIZMLARI

Nosirjonova O'g'ilxon Adxamjon qizi

Farg'ona davlat universiteti Psixologiya yo'nalishi 1-bosqich magistranti

polatjonovaogiloy2003@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada addiktiv xulq-atvorning turli yosh davrlarida namoyon bo'lish mexanizmlari psixologik va ijtimoiy omillar nuqtayi nazaridan tahlil qilingan. Ilk bolalik, o'smirlik, o'spirinlik va yetuklik davrlarida addiktiv xulq shakllanishining o'ziga xos jihatlari ilmiy-nazariy manbalar asosida yoritilgan. Shuningdek, shaxs rivojlanishidagi inqirozli bosqichlar, ijtimoiy muhit va individual psixologik xususiyatlarning addiktiv xulq-atvor bilan bog'liqligi ochib berilgan. Maqolada addiktiv xulq-atvorning oldini olishga doir ilmiy xulosalar va amaliy tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: addiktiv xulq-atvor, yosh davrlari, psixologik mexanizmlar, ijtimoiy muhit, qaramlik, deviant xulq.

Annotation: This article analyzes the mechanisms of the emergence of addictive behavior at different age stages from psychological and social perspectives. The specific features of addictive behavior formation in early childhood, adolescence, youth, and adulthood are revealed based on scientific-theoretical sources. The relationship between developmental crises, social environment, individual psychological characteristics, and addictive behavior is examined. The article also presents scientific conclusions and practical recommendations for the prevention of addictive behavior.

Keywords: addictive behavior, age periods, psychological mechanisms, social environment, addiction, deviant behavior.

Hozirgi globallashuv va raqamli jamiyat sharoitida addiktiv xulq-atvor muammosi nafaqat o'spirinlar, balki **turli yosh davrlaridagi shaxslar** uchun ham dolzarb psixologik muammo sifatida namoyon bo'lmoqda. Addiktiv xulq-atvor shaxsning ichki muvozanatini saqlab qolish yoki psixologik qiyinchiliklardan qochish maqsadida muayyan faoliyat yoki moddalarga haddan tashqari bog'lanishi bilan tavsiflanadi [2]. Turli yosh davrlarida addiktiv xulqning paydo bo'lish sabablari va mexanizmlari bir-biridan farq qiladi, bu esa mazkur muammoni yosh davrlar psixologiyasi doirasida o'rganishni taqozo etadi.

Psixologiyada addiktiv xulq-atvor shaxsning **psixoaktiv moddalar, muayyan faoliyat yoki virtual muhitga** kuchli qaramlik holati sifatida talqin etiladi [4]. Bunday xulq ko'pincha shaxsning ehtiyojlari, motivatsiyasi va emotsional holati bilan chambarchas bog'liq bo'ladi. A. Maslou nazariyasiga ko'ra, **qondirilmagan asosiy ehtiyojlar** shaxsni muqobil yo'llar orqali ichki bo'shliqni to'ldirishga undaydi, bu esa addiktiv xulqqa zamin yaratadi [4].

Ilk yosh davrida addiktiv xulq-atvor bevosita va aniq shaklda namoyon bo'lmasligi mumkin, biroq aynan ushbu bosqichda uning psixologik asoslari va poydevori shakllanadi. Bu davrda bola shaxsining emotsional holati, xavfsizlik hissi va atrof-muhitga bo'lgan munosabati asosan kattalar, ayniqsa ota-ona bilan o'rnatilgan munosabatlar orqali tarkib topadi. L.S. Vigotskiy ta'kidlaganidek, shaxs rivojlanishida ijtimoiy muhit hamda kattalar bilan muloqot yetakchi omil bo'lib, aynan muloqot jarayonida bola ijtimoiy tajribani o'zlashtiradi va psixik rivojlanishning muhim mexanizmlari shakllanadi [6]. Agar ushbu davrda bola yetarli emotsional qo'llab-quvvatlash, mehr va e'tibor olmasa, unda ichki beqarorlik, xavotir va ishonchsizlik hissi vujudga kelishi mumkin. Ota-onaning e'tiborsizligi, emotsional sovuqligi yoki haddan tashqari qat'iy nazorati bolada mustaqil emotsional boshqaruv mexanizmlarining yetarli darajada shakllanmasligiga olib keladi. Natijada bunday bolalar keyingi yosh davrlarida psixologik qiyinchiliklarni yengish uchun muqobil, ko'pincha noadaptiv usullarga murojaat qilishga moyil bo'ladilar. Shu sababli, o'smirlik va o'spirinlik davrida kuzatiladigan addiktiv xulq-atvor ko'pincha ilk yosh davrida shakllangan **emotsional bo'shliqni to'ldirishga qaratilgan** kompensator xulq shakli sifatida namoyon bo'ladi. Bu holat ilk yosh davrida sog'lom emotsional muhitni yaratish, ota-ona va bola o'rtasida ishonchli muloqotni shakllantirish addiktiv xulq-atvorning oldini olishda muhim psixologik omil ekanligini ko'rsatadi.

O'smirlik va o'spirinlik davri addiktiv xulq-atvorning eng faol va ochiq namoyon bo'ladigan bosqichi hisoblanadi. Bu davr shaxs rivojlanishida muhim burilish nuqtasi bo'lib, o'zini anglash, hayotiy maqsadlarni belgilash va jamiyatdagi o'rnini topish jarayonlari bilan tavsiflanadi. E. Erikson ushbu davrni shaxs identikligi shakllanadigan inqirozli bosqich sifatida tavsiflab, unda ichki ziddiyatlar va psixologik beqarorlik kuchayishini ta'kidlaydi [2]. Identiklik muammolarini muvaffaqiyatli hal eta olmagan shaxslar ko'pincha ichki xavotir, yolg'izlik yoki o'ziga ishonchsizlik holatlaridan qochish maqsadida addiktiv xulq-atvorni psixologik himoya vositasi sifatida tanlaydilar. Bunday holatlarda addiktiv xulq vaqtinchalik emotsional yengillik beruvchi mexanizm vazifasini bajaradi. Shu bilan birga, tengdoshlar guruhining kuchli ta'siri, ijtimoiy bosim hamda o'zini namoyon qilish va

tan olinishi ehtiyoji o'smir va o'spirinlarda addiktiv xulqning shakllanishi va mustahkamlanishiga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatadi [1].

Yetuklik davrida addiktiv xulq-atvor ko'proq stressli holatlar, ijtimoiy mas'uliyatning ortishi hamda hayotiy muammolar bilan bog'liq holda yuzaga keladi. Ushbu bosqichda shaxsdan professional faoliyat, oilaviy majburiyatlar va jamiyatdagi ijtimoiy rollarni muvaffaqiyatli bajarish talab etiladi. Mehnat faoliyatidagi qiyinchiliklar, oilaviy munosabatlardagi kelishmovchiliklar hamda turli ijtimoiy rollar o'rtasidagi ziddiyatlar shaxsning psixologik barqarorligini susaytirishi mumkin [3]. Bunday holatlarda addiktiv xulq-atvor shaxs uchun vaqtinchalik emotsional yengillik beruvchi, ichki zo'riqishni kamaytirishga xizmat qiluvchi vosita sifatida namoyon bo'ladi. Biroq ushbu yengillik qisqa muddatli bo'lib, muammoning asl sabablarini hal etmasligi natijasida addiktiv xulqning mustahkamlanishiga va shaxs faoliyatining turli sohalarida salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin.

Ilmiy-nazariy tahlillar asosida addiktiv xulq-atvorning oldini olish va kamaytirishga qaratilgan quyidagi amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi.

Ilk yosh va maktabgacha davrda addiktiv xulq-atvorning psixologik poydevorini oldini olish maqsadida oilada sog'lom emotsional muhitni shakllantirish zarur. Otalar bolaning emotsional ehtiyojlariga sezgir bo'lishlari, uning his-tuyg'ularini qabul qilish va qo'llab-quvvatlashga yo'naltirilgan munosabatni rivojlantirishlari lozim. Bola bilan barqaror va iliq muloqotni ta'minlash, talab va nazoratni mehr-muhabbat bilan uyg'unlashtirish muhim ahamiyatga ega.

O'smirlik va o'spirinlik davrida esa addiktiv xulq-atvorning oldini olishda ta'lim muassasalarida psixoprofilaktik ishlarni tizimli tashkil etish tavsiya etiladi. O'smirlarning shaxsiy rivojlanishi, o'zini anglash va stressga bardoshlilik darajasini oshirishga qaratilgan treninglar, muloqot mashg'ulotlari va psixologik maslahatlar olib borilishi lozim. Tengdoshlar guruhi ta'sirini ijobiy yo'nalishga burish maqsadida sport, ijodiy va ijtimoiy faoliyatlarni kengaytirish samarali hisoblanadi. Yetuklik davrida addiktiv xulq-atvor xavfini kamaytirish uchun shaxsning stressni boshqarish, emotsional muvozanatni saqlash va hayotiy muammolarni konstruktiv hal etish ko'nikmalarini rivojlantirish zarur. Psixologik maslahat va treninglar orqali shaxsning o'zini anglash darajasini oshirish, mehnat faoliyati va oilaviy hayot o'rtasida sog'lom muvozanatni ta'minlash muhim ahamiyat kasb etadi.

Umuman olganda, addiktiv xulq-atvorning oldini olishda yosh davrlarining psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda kompleks yondashuvni amalga oshirish, oila, ta'lim muassasalari va jamiyat hamkorligini kuchaytirish samarali natijalarga erishish imkonini beradi.

Xulosa qilib aytganda, addiktiv xulq-atvorning turli yosh davrlarida paydo bo'lishi shaxs rivojlanishining psixologik xususiyatlari hamda ijtimoiy muhit bilan uzviy bog'liq murakkab jarayondir. Har bir yosh davrida addiktiv xulqning shakllanish mexanizmlari o'ziga xos bo'lib, uni oldini olishda yoshga mos psixologik yondashuvlar muhim ahamiyat kasb etadi. Oilaviy tarbiya, ta'lim muassasalarida psixologik profilaktika va sog'lom ijtimoiy muhitni shakllantirish addiktiv xulq-atvorning oldini olishda muhim omillar hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Axmadov N.R. Yosh davrlar psixologiyasi. – Buxoro, 2022.
2. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. — Москва, 1996.
3. G'oziyev E. Psixologiya (Yosh davrlar psixologiyasi). – Toshkent, 1994.
4. Маслоу А. Мотивация и личность. — Санкт-Петербург, 1999.
5. Nosirjonova O'. Addiktiv xulq-atvorning o'spirinlarda namoyon bo'lishi. – Maqola.
6. Выготский Л. С. Психология развития. — Москва.